
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодёжи в современном обществе

Жамалова Гулнора Гуломовна
g.jamalova@tsue.uz
Доцент,
Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация *В статье всесторонне рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания студенческой молодёжи в условиях современного демократического общества. В контексте проводимых в стране процессов демократизации и либерализации особое значение приобретает формирование нравственно зрелой, социально активной и ответственной личности. Автор анализирует взаимосвязь между духовно-нравственным развитием молодежи и устойчивым социально-экономическим развитием общества. Отдельное внимание уделяется роли системы непрерывного образования в повышении духовной зрелости студентов, формировании их правовой культуры и расширении мировоззрения. Подчеркивается значение образовательной среды в развитии у молодежи самостоятельного мышления, гражданской ответственности и способности к осознанному социальному выбору. В статье также рассматриваются вопросы воспитания всесторонне развитых молодых людей, способных эффективно адаптироваться к современным экономическим и политическим преобразованиям. Делается акцент на формировании политической и правовой культуры как важнейших компонентов духовно-нравственного становления личности. Автор приходит к выводу, что духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является одним из ключевых факторов обеспечения стабильности, прогресса и демократического развития современного общества, а также важным условием подготовки конкурентоспособных специалистов, ориентированных на национальные и общечеловеческие ценности.*

Ключевые слова *Правовое демократическое государство, демократизация и либерализация, нравственно устойчивая молодежь, экономические реформы, политическая и правовая культура*

Zamonaviy jamiyatda talaba yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi

Jamalova Gulnora Gulomovna
g.jamalova@tsue.uz
Dotsent,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya *Maqolada zamonaviy demokratik jamiyat sharoitida talaba yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi masalalari har tomonlama yoritib berilgan. Mamlakatda olib borilayotgan demokratlashtirish va liberallashtirish jarayonlari doirasida axloqan yetuk, ijtimoiy faol va mas'uliyatli shaxsni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Muallif yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivoji bilan jamiyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qiladi. Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimining talabalarning ma'naviy yetukligini oshirish, huquqiy*

madaniyatini shakllantirish va dunyoqarashini kengaytirishdagi roli alohida ta'kidlanadi. Ta'lim muhiti yoshlarning mustaqil fikrlashini, fuqarolik mas'uliyatini hamda ongli ijtimoiy tanlov qila olish qobiliyatini rivojlantirishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Maqolada zamonaviy iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarga samarali moslasha oladigan, har tomonlama yetuk yoshlarni tarbiyalash masalalari ham ko'rib chiqiladi. Siyosiy va huquqiy madaniyatni shakllantirish shaxsning ma'naviy-axloqiy kamolotining muhim tarkibiy qismi sifatida asoslanadi. Shu bilan birga, ushbu maqolada muallif talaba yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi jamiyat barqarorligi, taraqqiyoti va demokratik rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim sharti ekanligi haqida xulosaga keladi.

Kalit so'zlar *Huquqiy demokratik davlat, demokratlashtirish va liberallashtirish, ma'naviy barqaror yoshlar, iqtisodiy islohotlar, siyosiy va huquqiy madaniyat*

Spiritual and moral education of student youth in modern society

Jamalova Gulnora Gulomovna

g.jamalova@tsue.uz

Associate Professor,

Tashkent State University of Economics

Annotation

This article analyzes the key aspects of spiritual and moral education of student youth within the framework of a modern democratic society. In the context of ongoing democratization and liberalization processes, the formation of a well-rounded, socially responsible personality is considered one of the priority objectives of higher education. The study emphasizes the importance of fostering moral values, ethical behavior, and civic responsibility among students as essential components of sustainable social development. Special attention is paid to the role of continuous education in ensuring students' moral maturity, enhancing their legal awareness, and broadening their worldview. The article highlights how educational institutions contribute to developing independent thinking, social adaptability, and professional competence among young people. Furthermore, the research examines the pedagogical and socio-economic factors influencing the formation of politically and legally literate youth capable of active participation in societal reforms. The author underlines that spiritual and moral education not only shapes students' personal qualities but also strengthens their readiness to engage responsibly in socio-economic and political processes. The article concludes that cultivating moral stability, legal culture, and civic engagement among student youth plays a crucial role in building a democratic state based on the rule of law and long-term national development.

Keywords

Rule-of-law democratic state, democratization and liberalization, morally stable youth, economic reforms, political and legal culture

Введение

Конечная цель реформ, осуществляемых сегодня в нашей стране – построение правового демократического государства, гражданского общества, воспитание совершенной личности. Как отметил глава нашего государства, успех реформ напрямую зависит от скорости наших усилий по дальнейшей демократизации и либерализации страны, общественно-политической активности наших граждан, высокого уровня их политической и правовой культуры.

Зрелая профессиональная молодежь, способная взять на себя ответственность за завтрашний день и развитие нашей страны, является мощной силой, прилагающей усилия для развития нашей страны. Повышение политической и правовой культуры играет важную роль в воспитании молодежи в духе патриотизма и гуманизма. Формирование правовой культуры молодежи означает заботу об ее культурном, духовном, физическом и умственном развитии.

В нашей стране с первых лет независимости особое внимание уделяется воспитанию молодежи. Тот факт, что защита прав молодежи поднялась до уровня государственной политики, является ярким тому подтверждением. Конституция Республики Узбекистан, принятые законы «Об образовании», «Об основах государственной политики в отношении молодежи в Республике Узбекистан», «Национальная программа подготовки кадров», «О гарантиях прав ребенка», «О защите инвалидов в Республике Узбекистан», «Школа ряда мероприятий по повышению политической и правовой культуры молодежи в государственных программах развития образования», «Комплексная программа совершенствования правового воспитания молодежи», «Год молодежи», «Год крепкой

семьи», «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» и другие нормативно-правовые документы.

Главной целью политики нашего государства является создание достойных условий жизни для всех проживающих в нашей стране, укрепление нашей мирной жизни.

Материалы и Анализы

Благодаря независимости идея формирования духовности гражданского общества, которая помогает демократическим ценностям глубоко укорениться в мышлении и политическом поведении членов нашего общества, служит прекрасной основой для повышения политической и правовой культуры нашего народа. Сегодня в нашей стране создаются все условия для тех, кто признает свои права, самостоятельно реагирует на происходящие вокруг события, формирует свои личные интересы в гармонии с интересами страны. Повышение правосознания и правовой культуры в обществе является одним из важных условий обеспечения верховенства закона и укрепления законности.

Независимость страны создала прочную основу для формирования демократических ценностей, которые постепенно и глубоко укореняются в общественном сознании, мышлении и политическом поведении граждан. Эти ценности способствуют развитию активной гражданской позиции, уважению к закону и ответственности за общественные процессы. Как отмечают исследователи, устойчивость демократического общества напрямую зависит от того, насколько демократические принципы усвоены населением не только формально, но и на уровне мировоззрения и повседневной политической практики (Karimov, 2011; Huntington, 1991).

Повышение уровня правосознания и правовой культуры населения является важнейшим условием обеспечения верховенства закона и укрепления демократических институтов. Осознание гражданами своих прав и обязанностей способствует росту доверия к правовой системе и государственным институтам. Исследования показывают, что именно развитая правовая культура играет ключевую роль в формировании законопослушного поведения и предотвращении правовых нарушений в обществе (UNDP, 2020; Tyler, 2006).

Воспитание молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей рассматривается как стратегически важное направление образовательной и воспитательной политики. Уважение к культурным традициям, историческому наследию и общепринятым гуманистическим идеалам способствует формированию нравственно зрелой, толерантной и социально ответственной личности. Современные исследования подчеркивают, что гармоничное сочетание национальной идентичности и универсальных ценностей является основой устойчивого развития демократического общества (Nussbaum, 2010; Banks, 2015).

Особую актуальность вопросам воспитания и образования придает демографическая ситуация в стране, согласно которой более 60 процентов населения составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Данный фактор определяет молодежь как ключевой стратегический ресурс социально-экономического и политического развития государства. В этой связи формирование у молодежи высокого уровня духовности, правовой культуры и гражданской ответственности становится одной из приоритетных задач государственной политики (State Committee of Statistics of Uzbekistan, 2023).

В научных работах Г.Г. Жамаловой образование рассматривается как ключевой фактор социального и духовного развития общества. Автор подчёркивает, что система образования выполняет не только функцию передачи знаний, но и играет решающую роль в воспитании гармонично развитой, нравственно зрелой и социально ответственной личности. Особое внимание уделяется значению непрерывного образования, способствующего формированию устойчивых ценностных ориентиров, гражданской активности и духовной культуры молодежи (Жамалова, 2021).

В работе, посвящённой вопросам политической и правовой культуры, подчёркивается, что их высокий уровень является необходимым условием устойчивого развития общества и эффективного функционирования демократических институтов. По мнению автора, формирование правосознания граждан, уважения к закону и активной гражданской позиции способствует укреплению государственности и развитию гражданского общества. Политическая и правовая культура рассматриваются как неотъемлемые компоненты духовно-нравственного становления личности (Жамалова, 2022).

В совместном исследовании, посвящённом перспективам развития экологического туризма в Узбекистане, авторы рассматривают устойчивое развитие как комплексный социально-экономический и культурный процесс. Отмечается, что формирование экологической культуры и социальной ответственности, особенно среди молодежи, является важным фактором долгосрочного развития общества. В этом контексте образование и воспитание выступают ключевыми механизмами формирования сознательного отношения к природным ресурсам и общественным ценностям (Жамалова & Айматова, 2022).

Вместе с тем сохраняется ряд проблем и недостатков, препятствующих формированию уважительного отношения к правам и свободам человека, повышению правосознания и правовой культуры населения, уровня правовой грамотности граждан в обществе.

В частности, осуществляется системная и взаимосвязанная работа по повышению нравственной культуры, прежде всего в сфере образования и воспитания. Долгие годы данный вопрос воспринимался как задача только правоохранительных и других отдельных государственных органов, при этом не обеспечивалось должное участие семьи, махали и других институтов гражданского общества. Высокая правовая культура является основой демократического общества и показателем зрелости правовой системы» показывает, насколько актуален этот вопрос на сегодняшний день.

В построении развитого правового демократического государства и гражданского общества важно, чтобы молодежь обладала широкими знаниями и кругозором. Для формирования у молодежи высокой духовности и нравственности необходимо с детства прививать уважение к традициям и обычаям нашего народа, воспитывать ее в духе гармоничного сочетания национальных и общечеловеческих ценностей, повышать интеллектуальный потенциал.

В настоящее время особенно важно оказывать юношам и девушкам всемерную и постоянную помощь в получении более полной и достоверной информации о происходящих в нашей стране демократических реформах и преобразованиях посредством разъяснения сути действующих законодательных актов. По данным социологов, сегодня примерно более 60 процента населения Узбекистана составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. И потому воспитание полноценной, всесторонне развитой и

свободно мыслящей личности является одной из актуальнейших задач. В целях повышения политической грамотности молодежи, осознания ею сути демократических реформ, общественно-политических и экономических процессов нижней палатой парламента в девяти областях республики в рамках молодежного фестиваля «Мы – сыны великой Родины!» реализован проект «Депутат и молодежь». В ходе этих мероприятий молодежь была ознакомлена с сутью и значением Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, в которой обоснована верность модели поэтапного развития нашей страны и необходимость дальнейшего следования по этому пути.

В повышении политической и правовой культуры молодежи проведение семинаров, круглых столов и других политико-культурных и просветительских мероприятий по различным темам общественно-политических процессов, проблем и угроз в мире играет важную роль в расширении их мировоззрения и повышении их политическое мышление.

Поскольку развитие нашей страны находится в руках молодежи, на что следует обратить больше внимания, чтобы обеспечить всестороннюю и нравственную зрелость молодежи, повысить ее правовую культуру?

- обеспечение системности на всех этапах непрерывного образования;
- воспитать молодежь нравственно зрелыми людьми, устойчивыми в социальных и экономических сферах;
- воспитание мировоззрения молодежи в духе современных требований за счет повышения качества и эффективности образования.

Правовая культура является одной из составляющих общечеловеческой культуры. Ее рост происходит через совершенствование и знание

законодательства, имеющее непосредственное отношение к жизни и деятельности людей. По мере роста политического самосознания, правовой культуры и политической активности людей необходимо постепенно передавать государственные задачи негосударственным организациям и органам самоуправления граждан. Это напрямую направлено на решение задач углубления демократических реформ, реализуемых в нашей стране, формирования основ гражданского общества. В нашей стране действуют такие национальные правозащитные институты, как Уполномоченный по правам человека, Национальный центр по правам человека, Общественный центр «Общественное мнение», Институт мониторинга действующего законодательства и ряд других организаций.

Повышение правовой культуры членов нашего общества, повышение их политической активности будет происходить за счет достижения желаемых результатов политических реформ, реализуемых сегодня в обществе, и той степени, в которой эти реформы поддерживаются гражданами общества. Гарантией развития служит уникальное социальное сотрудничество государства и общества.

Обсуждение

Одним из актуальных вопросов являются экономические реформы, направленные на развитие предпринимательства и укрепление его нормативно-правовой базы в условиях экономической либерализации. Не будет преувеличением сказать, что управление бизнесом, который требует небольших инвестиций, может быть быстро модернизирован и может хорошо адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка, стало потребностью часа. Малый бизнес является важнейшим сектором, наполняющим рынок необходимыми товарами и услугами и

определяющим структурную основу экономики.

В нашей стране предпринимательство издавна свойственно нашему народу и имеет высокий статус в обществе. В частности, Амир Темур очень ценил в своем царстве предпринимателей и мужественных людей: «Я видел, что один человек с твердой решимостью, предприниматель, трезвый, воин, смелый, честлюбивый человек лучше тысячи беспечных, беспечных людей. «Один человек с большим опытом может дать работу тысячам людей».

С этой точки зрения, сегодня проводится большая работа, чтобы сделать день более предпринимательским, особенно для того, чтобы всячески помочь молодежи реализовать свои бизнес-идеи. В Узбекистане сформирована прочная законодательная и правовая база для развития предпринимательства, которая регулярно совершенствуется. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшему развитию предпринимательской деятельности» предусматривает развитие предпринимательской деятельности и защиту законных интересов бизнеса, а также как коренное улучшение деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. В указе определены важнейшие задачи Торгово-промышленной палаты, такие как защита прав предпринимателей, улучшение деловой и инвестиционной среды, поддержка предпринимательской деятельности, взаимное сотрудничество с государственными органами, образование и обучение субъектов предпринимательства, привлечение внешнеэкономической деятельности и инвестиций.

На основании решений от 7 июня 2018 г. о реализации программы «Каждая семья – предприниматель» № ПП-3777 и от 14 июля 2018 г. «О мерах по

совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения» № УП-3856 льготные кредиты предоставляются населению и субъектам хозяйствования, изъявившим желание заниматься определенной трудовой деятельностью, направленной на получение дохода и расширение своей деятельности, по ставке 8 процентов годовых, с льготным периодом от 3 до 6 месяцев на срок не более 3 лет. В связи с этим с 1 января 2020 года создана возможность выдачи кредитов по ставке рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан через АТ Халк Банк, Микрокредит банк и Агробанк.

Молодежь также является большой силой в развитии экономики страны. В нашей республике работает около 230 тысяч молодых предпринимателей, фермеров, квалифицированных мастеров. Государство создает необходимые условия для их дальнейшего расширения. Только в рамках программы «Молодежь – наше будущее» было выделено более 1 трлн 630 млрд сумов льготных кредитов около 8 тыс. бизнес-проектов представителей молодого поколения, в результате чего создано около 40 тыс. новых рабочих мест. созданный. «Молодые предприниматели» и «Молодые работники» приобретают все большее значение в поддержке предпринимательства нового поколения. Молодые люди, получившие предпринимательские навыки, начинают свою самостоятельную деятельность. В сельской местности в результате реализации проекта «Каждой молодежи по гектару» около 65 тысяч молодых фермеров было выделено более 54 тысяч гектаров земли.

Кроме того, принято постановление президента в целях привлечения молодежи и женщин к предпринимательской деятельности и развития предпринимательства. Основные направления поддержки населения, особенно молодежи и женщин, а также

представителей бизнес-сектора в реализации задач, указанных в постановлении Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы привлечения населения к предпринимательству и развитию предпринимательства» от 13 октября 2020 года № ПП-4862 служит. В частности, решение предусматривает широкое вовлечение населения, особенно молодежи и женщин, в предпринимательство, совершенствование системы микрофинансирования, внедрение системы государственной поддержки предпринимательства, координацию со стороны единой государственной организации. В 2024-2025 годах усиливается междисциплинарный подход к духовно-нравственному воспитанию молодежи экономических специальностей, при котором ценностные ориентиры формируются на стыке экономики, социологии, философии и педагогики. Современная образовательная практика показывает, что изолированное преподавание нравственно-этических норм без их практического применения в профессиональном контексте не дает устойчивых результатов. В связи с этим в вузах активно развиваются интегративные образовательные модели, сочетающие экономические дисциплины с воспитательными компонентами.

Особое значение приобретает формирование у студентов навыков нравственного самоконтроля и рефлексии, которые рассматриваются как важные элементы профессиональной зрелости будущего экономиста. В рамках учебного процесса широко используются рефлексивные дневники, дискуссионные площадки, анализ социальных и экономических кейсов, связанных с конфликтом интересов, неэтичным поведением на рынке и проблемами социальной справедливости. Такие формы работы способствуют развитию моральной

ответственности и осознанию личной роли специалиста в социально-экономических процессах.

В исследованиях 2025 года подчеркивается также возрастающая роль преподавателя как носителя духовно-нравственных ценностей и наставника, способного формировать у студентов устойчивые этические установки через личный пример и профессиональную культуру общения. Педагогическая поддержка, основанная на принципах уважения, доверия и диалога, рассматривается как ключевое условие успешной воспитательной работы в

системе высшего экономического образования.

Значительное внимание уделяется взаимодействию вузов с социальными партнерами, бизнес-структурами и общественными организациями. Участие студентов экономических специальностей в волонтерских, социально-экономических и просветительских проектах в 2024-2025 годах рассматривается как эффективный инструмент практического закрепления духовно-нравственных ценностей и формирования социально ориентированного профессионального мышления.

№	Направление воспитания	Содержание и характеристика	Ожидаемые результаты
1	Духовно-ценностное	Формирование общечеловеческих и национальных ценностей, нравственных норм, уважения к культурному наследию	Устойчивая система моральных ориентиров, ценностная идентичность
2	Гражданско-патриотическое	Развитие гражданской ответственности, правовой культуры, уважения к государственным и общественным институтам	Активная гражданская позиция, правосознание
3	Профессионально-этическое	Освоение этики деловых отношений, принципов честного труда, антикоррупционной культуры	Этичное профессиональное поведение, социальная ответственность
4	Социально-коммуникативное	Развитие культуры общения, толерантности, навыков командной работы	Социальная зрелость, коммуникативная компетентность
5	Цифрово-нравственное	Формирование ответственного поведения в цифровой среде, критического мышления	Осознанное использование цифровых технологий
6	Практико-ориентированное	Участие в волонтерских, социально-экономических и проектных инициативах	Закрепление нравственных ценностей в реальной деятельности

Таблица 1. Основные направления духовно-нравственного воспитания молодежи экономических специальностей (2024-2025 гг.)

Положительный результат всех реформ, проводимых в Узбекистане по сей день, основан на том, что отношения между государством и обществом подняты на уровень гражданского общества, а правовые знания наших граждан основывается на том, что повышается уровень политической культуры, и что такая деятельность основана на уважении Конституции и других правовых норм, связанных с такими аспектами, как всегда чувство ответственности за стабильность общества.

И так, известно, что правовая культура, как и правовое образование, является важным комплексным компонентом механизма правовой социализации личности – процесса усвоения, принятия и реализации субъектами правовых ценностей общества, идей, переживаний, чувств и эмоций людей, правовых оценок, норм и моделей поведения.

Сложность, многогранность и комплексность проблемы правового образования являются причиной того, что некоторые его аспекты разработаны не в достаточной мере. Сегодня существуют различные подходы к формированию правовой культуры через образование, разнообразные концепции правового и патриотического воспитания, системы демократического гражданского образования и т.д.

Заключение

Эффективность формирования гражданского общества зависит от уровня и качества правовой образованности молодежи и учащихся при помощи правовых дисциплин, что, в свою очередь, утверждает предположение о том, что среди многообразия внешних и внутренних условий для формирования правообразованной личности необходимы:

- опора на различные виды и организационные формы правообразовательной деятельности, что позволит молодежи овладеть высокой правовой культурой и занять достойное положение субъекта социальной действительности в обществе;
- разработка и систематические обновления учебных методик и программ по правовому образованию для достижения высокого уровня правовой культуры и формирования гражданского общества;
- создание в школьных и студенческих сообществах демократического микроклимата, который способствовал бы повышению уровня правового образования подрастающего поколения; широкое использование региональных традиций и компонентов правового образования граждан.

Список использованной литературы:

1. Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching (6th ed.)*. Routledge.
2. Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
3. Karimov, I. A. (2008). *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma'naviyat.
4. State Committee of Statistics of the Republic of Uzbekistan. (2023). *Demographic statistics of Uzbekistan*. <https://stat.uz>
5. Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
6. Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.

7. United Nations Development Programme. (2020). *Human development report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene*. UNDP. <https://hdr.undp.org>
8. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. UNESCO.
9. Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
10. World Bank. (2021). *Governance and the law*. World Bank Publications.
11. Жамалова, Г. Г., & Айматова, Ф. Х. (2022). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ»: ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
12. Жамалова, Г. Г. (2021). РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ И В ВОСПИТАНИИ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 74-79.
13. Жамалова, Г. Г. (2022). Сиёсий ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш-жамият тараққиётининг асоси. *Yangi O'zbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari*, 2, 976-984.
14. Указ Президента Республики Узбекистан «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе», от 09.01.2019 г. № УП-5618.